

ЎЗБЕКИСТОНДА ФУТБОЛ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Jumayev Uyg'un Xalimjonovich

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
“Спорт ҳуқуқи, ижтимоий, табиий ва илмий фанлар кафедраси” си доцент., т.ф.н.

Тел: (97)4769990. Jumayev_uygun@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220483>

Аннотация. Мақолада ўзбек футболнинг ривожланиши, мамлакатимизда бу спорт турининг бугун ёки кеча пайдо бўлиб қолмаганлиги, ўзбек футболнинг XX асрдан бошланган ўзига хос чуқур ва мустақам илдизларига эга эканлиги, юртимиз жамоаларининг галабалари, футболнинг жамиятимиз ҳаётидаги аҳамияти очиб берилган.

Калим сўзлар: спорт, футбол, ўзбек футбол ривож, жамоа, чемпионат ва чемпионлик, мухлис, ўйинчи, галаба, ватанга муҳаббат.

SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF FOOTBALL IN UZBEKISTAN

Abstract. In the article, the development of Uzbek football in our country, this sport did not appear today or yesterday, the fact that Uzbek football has its own deep and strong roots that began at the beginning of the 20th century, the victories of our country's teams, the importance of football in the life of our society is revealed.

Keywords: Sport, football, development of Uzbek football, team, championship and champion, fan, player, victory, love to motherland.

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В статье речь идет о развитии узбекского футбола, о том, что этот вид спорта появился в нашей стране ни сегодня, ни вчера, а имеет свои глубокие и прочные корни, уходящие в начало XX века, о победах команд нашей страны, о значении футбола в жизни нашего общества.

Ключевые слова: спорт, футбол, развитие узбекского футбола, команда, чемпионат и первенство, болельщик, игрок, победа, любовь к родине.

Кириш. 2023 йил 18 март куни “Бунёдкор” стадионида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Ироқ терма жамоалари ўртасидаги финал учрашувида Ўзбекистон терма жамоаси ишончли галаба қозониб У-20 Осиё кубогини қўлга киритди.

Аллақачон афсонавий бўлиб қолган футбол спорт тури тарихида кўплаб ажойиб зарбалар, азалий ҳазиллар ва кимларнингдир номи билан боғлиқ бўлган финтлар ва комбинациялар мавжуд. Ўйинни томоша қилаётганда, биз кўпинча шунга ўхшаш нарсани ўз кўзимиз билан кўришга завқ олишга умид қиламиз. Миллий жамоалар, донгдор футбол клублари иштирокидаги ажойиб футбол мусобақаларини бутун дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар томоша қилишлари бугунги кунда сир эмас. Ҳар тўрт йилда бир марта бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати футбол ишқибозлари учун энг кутилган байрамдир. Ҳар бир жамоа ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этишни, энг катта соврин жаҳон чемпионлиги учун курашишни ва тарихга киришни хоҳлайди. Бундай воқеалар пайтида дунё бўйлаб миллионлаб инсонларнинг кўз ёшлари тўкилади, кимлардир аламдан кимлардир қувончдан кўз ёш тўкишади. Муайян жамоани қўллаб-қувватлайдиган ҳар бир киши ҳар бир ўйин давомида жамоа ҳақида қайғуриши нимани англатишини жуда яхши билади. Жамоалар мамлакатлар, шаҳарлар ва минтақаларни ифодалайди ва мухлислар ўз жамоалари улар учун ғалаба қозонганидан фахрланишади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Миллионлар ўйини номини олган футбол аллақачонлар юртимиз маданий ҳаётининг ажралмас қисмларидан бирига айланиб улгурган. Мамлакатимизда бу спорт тури бугун ёки кеча пайдо бўлиб қолгани йўқ. Ахбор Имомхўжаевнинг “Аср футболидаги асл кадрдонларим” номли китоби [1], Маҳмаюсуф Бердиевнинг “Китоб” номли футболга бағишланган китоби [2], Одил Аҳмедовнинг ўз ҳаёти ва фаолиятига бағишланган «Орзунинг шонли йўли» номли китоби [3], Р.Э.Нуримовнинг Футбол дарслиги [4], Асқар Толипжоновнинг “Юқори малакали футболчиларни тайёрлашнинг замонавий тизими” номли ўқув қўлланмаси [5], Дилшод Исроиловнинг “Футболнинг сеҳрли оламига саёҳат ёхуд жаҳон чемпионатлари тарихидан” [6] номли китобларида ёритилганидек, “Ўзбек футболи тарихи XX аср бошидан бошланган ўзининг чуқур ва мустақкам илдизларига эгадир. Дастлаб мамлакатимизга келган чор россиясининг ҳарбийлари кўнгилхушлик учун ўйнаган бўлсаларда 1912 йилларга келиб бутун Фарғона водийси шу қаторда Кўконнинг аҳолиси ушбу ўйин билан мунтазам шуғулланишни одат қилиб олишади. Шу йилдан бошлаб юртимизда футбол ўйинига ошно бўлган қалбларда футбол фалсафаси пайдо бўла бошлади. Кўкон шаҳрида биринчи жамоанинг пайдо бўлиши, ўзбек футболи тарихининг ривожланиши учун замин яратдики, бу бизнинг минтақамизда Самарқанд, Тошкент, Андижон, Наманган ва Ўзбекистоннинг бошқа қатор шаҳарларида футбол жамоалари пайдо бўлишига тўртки бўлди” [7].

Тадқиқот методологияси (Ресарч Метҳодологй). Бир неча йиллик олиб борилган ишлар, ортирилган тажрибалардан сунг 1928 йилда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ташкил этилди. Ўша кунларда янги ташкил этилган жамоа Москвада бўлиб ўтган спартакиадада иштирок этиб ўзининг жозибадор ўйинлари билан томошабинлар қалбидан жой олди. Юртдошларимиз ҳеч нарса севимли жамоани қўллаб-қувватлаш каби адреналин бермаслигини, ҳар бир тўп йўқотилганда, ҳар бир узатмада, зарбада ва дарвозабоннинг чиқишида, тўп учун отилиб унинг чайқалишини ҳис қилишни, жамоа ғалаба қозонганида бахтдан ақлдан оғиш ва мағлубиятга учраганда аламдан ўкиниб йиғлашни ана шу спартакиададан кейин юракларидан ўтказишди. Ўйинчиларда ватан ва халқ олдидаги садоқат ҳиссини қарор топтиргани шубҳасиз. [8].

1930 йилда ўзбек футболчилари халқаро ўйинлар доирасидаги биринчи ғалабани нишонладилар. Ҳаваскор футболчилардан ташкил топган жамоаларимизнинг кўрсатган ўйинлари, ўйин давомидаги иродавийликлари ҳамда чиройли хатти-ҳаракатларидан Германия ва Норвегия терма жамоаларининг етакчи мураббий ва ўйинчилари ҳайратда қолишди. 1939 йилдан бошлаб Ўзбекистоннинг етакчи клублари, хусусан, Тошкентнинг "Динамо", "ТОДО", "Спартак" футбол клублари собиқ иттифоқ чемпионати ва кубоги

ўйинларида "б" тоифасидаги спорт усталари ўртасидаги мусобақаларда иштирокларини бошладилар.

Республикамизда футболни ривожланиб бориши асосида 1956 йилга келиб пойтахтимиз Тошкент шаҳрида "Пахтакор" футбол клуби ташкил этилди. Жамоа ўзининг узоқ йиллик фаолияти давомида бир қанча ғалабаларга эришди. Бугунги кунга келиб нафақат ўзбекистонда, балки, бугун осийеда ҳар қандай даражадаги ўйинларда ҳисоблашишга тўғри келадиган энг кучли жамоалардан бири айланди. Пахтакор жамоаси 1962 ва 1982 йилларда собиқ совет иттифоқи чемпионатида 6-ўринни эгаллади. "Пахтакор" жамоасининг мамлакат чемпионатларидаги иштироклари бошқа жамоа ўйинчиларини ҳам ғалаба учун курашга бўлган иштиёқларини, ўзларига бўлган ишончларини, мухлисларга берадиган рухий лаззатларини ҳис этишлари намуна бўлди. Айниқса 1979 йилдаги пахтакор жамоасининг фожеавий ҳалокатидан кейин тезда ўзини ўнглаб олиши бутун халқимизга жамоаларимизга жуда катта далда бўлди. Улар мусобақаларда иштирок этадиган барча жамоаларимизни ҳар қандай вазиятда ҳам рақибларни мағлубиятга учратиш иродасини намоён этишни фалсафий жиҳатдан англаб этишлари учун сабоқ бўлди.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистон футбол федерацияси (ЎФФ) мустақилликка эришилгандан сўнг 1994 йилдан бошлаб Осиё футбол Конфедерацияси ва ФИФАнинг тўлақонли аъзосига бўлди. Шундай қилиб, мамлакат жамоалари халқаро турнирларда катнашиш ҳуқуқига эга бўлдилар. Жаҳон ва Осиё чемпионати мусобақалари, Олимпия ва Осиё ўйинлари ўз навбатида ўзбек футбол мутахассислари ва мураббийларининг нуфузини оширди. Энг катта ютуқлардан бири 1994 йилда Ўзбекистон миллий терма жамоаси Япониянинг Хиросима шаҳрида Осиё ўйинлари чемпионига айланганини алоҳида таъкидлаш жоиздир. Бугунги кунга қадар ана шу ғалаба Ўзбекистон терма жамоасининг энг йирик ғалабаси ҳисобланади. Жамоаларимиздан "Насаф" 2011 йилги мавсум давомида ОФК кубогини кўтаринки руҳда олиб борди. Анатолий Демяненко раҳбарлигида финалга жуда катта тайёргарлик кўрган қаршиликлар Қувайтнинг "Қувайт СК" жамоасини 2011 йил 29 октябр куни 2:1 ҳисобида доғда қолдириб, ОФК кубоги ғолибига айланган илк клуб саналади.

"Насаф" 2011 йил 29 октябр ОФК кубогини ғолибига айланди.
<http://kun.uz/uz/news/2021/11/04/>

2012 йил 22 сентябрдан 6 октябргача Эрон давлатининг Техрон шаҳрида 16 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасида Осиё чемпионати ўтказилди. Терма жамоамиз финалда Япония терма жамоасини 3:1 ҳисобида мағлуб этиб Осиё чемпиони бўлди. Шу пайтгача бирор бир ёшдаги Ўзбекистон миллий терма жамоасига бу каби шараф насиб этмаган. Катта ёшдагилар орасида эса, Ўзбекистон миллий терма жамоаси юқорида таъкидлаганимиздек, 1994 йилда Осиё ўйинлари ғолиби бўлишган бўлсаларда, аммо уларга ҳалича қитъа ғолиблиги насиб этмаган. Бу ғалаба минглаб миллионлаб ёшларимизни халқаро майдонларда ҳам ғалабага эришиш мумкин эканлигига ишонтирди. 2018 йил 27 январ куни хитойдаги Олимпия футбол майдонида Ветнам жамоасига қарши тўп сурган Ўзбекистон У 23 терма футболчилари кўшимча вақтнинг 118-дақиқасида майдонга тушган Андрей Сидоров 120-дақиқада бурчакдан оширилган тўпга боши билан аниқ зарба бериб Ветнам дарвозабонини доғда қолдирди. Ўзбекистон У 23 ёшлар терма жамоаси биринчи марта 23 ёшгача бўлган футболчилар ўртасида Осиё чемпиони бўлди. Биринчи бўлимда оқ либосда иккинчи бўлимда майдон оппоқ қорлиги сабабли кўк либосда майдонга тушди.

2018 йил 27 январ куни Ўзбекистон У 23 ёшлар терма жамоаси Осиё чемпиони бўлди. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/01/27/y-23/>

Ана шундай дамларда ҳар бир киши ўз жамоаси билан фахрланади. “Биз ғалаба қозондик!”- дея беихтиёр кичкириб юборади. Бу эса инсонни мағлубиятларни ўзида сингдира олмаслигидан далолат беради. Шу ўринда бир ҳолатни эслаш жоиз. Миллий лигаларда энг кўп ғалаба қозониш Бухарестнинг Стяу жамоасига тегишли бўлиб, клуб 106 та ўйинни мағлубиятциз ўтказди. Кетма-кет 119 та уй учрашувида ғалаба қилиб, кетма-кет 5 та унвонни, шунингдек, 1985-86 йилларда Европа чемпионлигини кўлга киритади. Ана шу ўйинлардан жамоанинг мухлислари қанчалик завқ олганини ҳеч қандай ўлчовларга сиғдириб бўлмайди. Қордаги ғалаба номи билан ушбу ўйинни ҳам мухлисларнинг доимий ёдида сақланиб қолиши табиийдир. Футбол тарихида гоҳида мухлислар ҳеч қачон унутишмайдиган ҳолатлар ҳам бўлади. Мисол учун 2002 йилги жаҳон чемпионати Туркия ва Бразилия ўйинида Ҳаккан Унсал Ривалдо Феррейранинг оёғига тепади. Ривалдо эса юзини ушлаб, ерга йиқилади. Кейинчалик у актёрлик фаолияти учун 7000 доллар жаримага тортилади. Бу ҳолат мухлисларни ўз суюклилари Ривалдодан ранжишларига сабаб бўлади. Нафақат мухлислар ўйинчи ёки жамоалардан балки жамоалар ҳакамлардан норози бўлган ҳолатлар ҳам мавжуд. 2002 йил 31 октябрда Мадагаскар биринчилигида “Стад Олимпик лемирн” жамоаси аввалги ўйиндаги ҳакамнинг адолацизлиги учун норозилик сифатида ўз дарвозасига 149 та гол уради. Футбол тарихидаги энг ғалати ўтган бу ўйин ўз натижаси яъни 149:0 ҳисоби билан Гиннеснинг рекордлар китобига киритилган. Бу ҳолат ҳакамларни ноҳақликка йўл қўймасликлари учун калтак вазифасини бажарган. Ёшлар ўртасидаги ғалабалар терма жамоаларнинг муваффақиятли иштироки, Ўзбекистон Республикаси президенти ва мамлакат ҳукуматининг клублар ва болалар футболининг жадал ривожланишига алоҳида эътибор қаратаётганлиги билан боғлиқдир.

1993 йилда "Ўзбекистон Республикасида футболни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қонун қабул қилинди. 1996 йилда "Ўзбекистонда футболни ривожлантиришнинг ташкилий асослари ва тамойилларини янада такомиллаштириш тўғрисида" ги қонун қабул қилинди, унда профессионал клублар тизими орқали Республикада футболни ривожлантириш сиёсати аниқланди.

2019 йил 4 декабрда халқимизнинг саломатлиги тўғрисида ғамхўрлик қилиш, маънавий ва жисмоний баркамол авлодни шакллантириш, айниқса ёшларни кенг жалб этиш бўйича бир қатор чора-тадбирлар амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида" ги ПФ-5887-сон фармони чиқди. Ушбу Фармони ижросини таъминлаш ҳамда футбол соҳасини ривожлантириш, футбол клублари фаолиятининг самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси "Футбол клублари фаолиятининг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" 2021 йил 30 апрелда 261-сонли қарор қабул қилди.

"Спортдаги ютуқларнинг муттасил ортиб бориши спортчиларни тайёрлашни бошқаришнинг янги, самаралироқ шаклларини излашни тақозо этади. Шунинг учун яхшиланиш ўқув жараёнини бошқариш ва бошқариш тизимлари спортчининг тайёргарлик даражаси ҳақидаги билимларга асосланади" [9]. Мамлакатнинг футбол клублари ва терма жамоаси учун заҳира тайёрлаш мақсадида барча ҳудудларда ихтисослаштирилган футбол мактаб-интернатлари ташкил этилди. Уларда мамлакатимизнинг энг кўзга кўринган ўйинчилари жумладан, 1987 йилда ёшлар ўртасида жаҳон чемпиони, 1994 йил осие ўйинлари чемпиони Миржалол Қасимов, 2008, 2011 йилларда осиенинг энг яхши ўйинчиси Сервер Жепаров, 2019, 2021 йилларда Ўзбекистоннинг энг яхши ўйинчиси Элдор Шомуродовлар ўзларининг ташрифлари билан ёш футболчиларга керакли насихатлар беришмоқдалар. Бундай интерфаол ўқитиш усуллари турли жиҳатлардаги таълим муаммоларини ҳал қилишни таъминлайди. Интерфаол усулларга қизиқиш замонавий тизимни такомиллаштириш заруратидан келиб чиқади. Интерфаол усуллардан фойдаланиш дарс давомида талабаларнинг мустақил билиш фаолиятини ташкил этиш имконини беради. Интерфаол таълим технологиясига эга бўлиш ва уни ўйин жараёнида қўллаш, шубҳасиз, бугунги кунда футболчиларнинг майдондаги жараёнларга мос келадиган фазилатларини ривожлантиришга ёрдам беради [10]. Футболга ихтисослашган мактабларда, футбол академияларида турли-туман янги ва янги усуллардан фойдаланиб ёшларимизни тарбиялаш уларни нафақат осиенинг балки европанинг етакчи клубларида ўз ўринларини топишларига имконият яратади. Фақатгина ҳимоя ёки ҳужумга ихтисослашмасдан майдоннинг барча қисмида тўп билан бир хил ҳаракатланиш "Замонавий футболчиларнинг алоҳида ажралиб турадиган жиҳатларидан бири ўйинчи ампуласидан қатъий назар ҳимояда ҳам марказда ҳам ҳужумда ҳам юқори даражада ўйин кўрсатиши лозим"лиги эса давр талабидир [11]. Ёш истеъодларнинг келажаги учун масъул мураббийлар ва судяларнинг малакасини ошириш мақсадида Тошкент шаҳрида ФИФА мутахассислари иштирокида халқаро семинарлар ташкил этилиб, ҳар йили "ПРО", "А", "Б" ва "С" дастурлари бўйича тренерлар лицензияланади. 2011 йилда ҳамюртимиз Равшан Эрматов 4-марта Осиедаги энг яхши ҳакам деб топилди. У колумбиялик Вилмер Ролдан ва бразилиялик Луис Сенемаларни ортада қолдирди. Унинг ёрдамчиси Алишер Муҳаммадиев Осиедаги энг яхши ён ҳакам унвонига сазовор бўлди. Юқорида қайд этилган ғалабалар "ёш авлодни спортга ошно бўлишга, тинмай меҳнат қилишга, жисмонан бақувват ва соғлом бўлишга етаклайди. Ҳар қандай мамлакат тараққиёти, аввало унинг кадрлари ва улпрнинг салоҳиятига боғлиқ" [12].

Хулоса ва таклифлар. Нима учун футбол миллионлар ўйини номини олган? нима учун футболни телбаларча яхши кўришади? каби саволларга 2007 йилги ФИФА томонидан ўтказилган сўровнома жавоб беради.

Сўровнома шуни кўрсатадики, тахминан 265 миллиондан ортиқроқ киши ёки дунё аҳолисининг қарийб 4 фоиз мунтазам равишда футбол ўйнайди. Ҳар сониясида ғалабани рақиб илиб кетиши ҳар дақиқада қувонч ғамга ёки тескари ҳолат руй бериши учун ҳам футболни яхши кўришади. Энг тезкор гол бразилиялик Рикардо Оливейраининг рекордини янгилаган Гавин Стокесга тегишли бўлиб, Бразилиялик голни 2,8 сонияда, Стокес эса 2,1 сонияда урган. Шу дақиқалар ичида икки тамонда туриб мухлислик қилаётганларни қай бири қандай аҳволга тушганини ҳақиқий мухлислар жуда яхши билишади. Ўзбек футболда Пахтакор, Насаф, Навбахор, Нефтчи, Сўғдиёна, Бунёдкор клублари ўртасидаги ўйинларда жамоаларнинг мухлислари ўзларининг жонбозликлари билан ажралиб туришади. Айниқса Пахтакор, Насаф, Навбахор жамоаларининг мухлислари ўйиндан олдин ҳам ўйиндан кейин ҳам анча вақтгача бўлиб ўтган ўйинларни муҳокамасидан бир-бирлари билан тортишишдан чарчашмайди. Гоҳида даҳанаки жанжаллашишгача боришадики, буларнинг барчасига сабаб футболга бўлган меҳр, футболга бўлган иштиёқ, футболни ўз турмуш тарзининг бир қисми деб билишдир. Юқорида келтирилган хулосаларга асосланиб куйидаги амалий тавсияларни:

–хорижий мамлакатларда тўп сураётган барча ўйинчиларимиз иштирокидаги ўйинларни намоёниш этиб боришимиз;

–Ҳар йили бир неча маротабадан минн хамда катта футбол фахрийлари ўртасида учрашувларни уюштириб телеканаллар орқали намоёниш этиб бориш;

–йилнинг энг яхши ўнта ўйинчиси ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ воқеаларни ёритувчи китобларни чоп этиш;

–Мамлакатимиздаги энг етакчи футбол мураббийларининг иш фаолиятини ёритувчи ведиороликларни тайёрлаш ва намоёниш этишни йўлга қўйиш;

–Ўзбекистон суперлигасида иштирок этаётган жамоалари бўлмаган вилоятлар футболини энг қисқа вақт ичида ривожлантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш;

–Футбол майдонларига ташриф буюрганларга ўйинлар давомида томошабинларга хос маданият ва маънавиятни акс эттирувчи тарқатма материаллар беришни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ деб биламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Имомхўжаев А. “Аср футболдаги асл кадрдонларим” Тошкент 2019 йил. 800 -бет
2. Бердиев М. “Орзу”. Насаф нашриёти. 2017 йил. 157 -бет
3. Аҳмедов О. Орзунинг шонли йўли. Янги Китоб нашриёти. 304-бет
4. Нуримов Р. Футбол. Тошкент 2019 йил. 322 -бет
5. Бердиев М. “Орзу” Насаф нашриёти. 2017 йил. 157 -бет
6. Толипжонов А. ”Юқори малакали футболчиларни тайёрлашнинг замонавий тизими” номли ўқув қўлланма Фан ва технология нашриёти. 2017 йил. 164 -бет
7. Исроилов Д. “Футболнинг сеҳрли оламига саёҳат ёхуд жаҳон чемпионатлари тарихидан” Янги Аср Авлоди нашриёти. 2010 йил 156 –бет.
8. <http://библиофонд.ру/view.aspx>.
9. Аъзамова М. Келажак авлод тарбиясида ижтимоий-гуманитар долзарб масалалари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети, М.Ауезов номи жанубий Қозоғистон университети халқаро илмий амалий конференция. Тошкент 2022 йил апрел 629 -бет
10. Кулишенко И.В., Антипов А.В. Оценка современных методов определения физической работоспособности футболистов // Теория и практика физической культуры Санкт-Петербург 3/2020 стр.20

11. Нуруллаева Дж., Калинина О.Н., Хашимова Ф.У.,Ходжаев А.С. Интерактивное обучение в обучении русскому языку // Журнал позитивной школьной психологии <http://жжурналпшп.ком> 2022, Вол. 6, нет. 4, 4102–4106
12. Шаджалилов Ш. Восстановление работоспособности и ее влияние на игровую деятельность футболистов высокой квалификации. // Наука и спорт 2019/4 стр.52
13. Якубов Ф. Бўлажак жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларининг тафаккур тарзини ривожлантириш методикаси Монография. Т: “Лесон пресс” МЧЖ нашриёти. 2022. 140 бет.